

ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВВЕДЕНИЕМ МИКРОЭЛЕМЕНТА ЦИНК ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕВОЧЕК

Доцент Ахмедова Дилфуза Рахматова

Научный руководитель: PhD,

Абулкосимова Дилором Худойбердиевна

Отделение "Геникология детей и девочек-подростков"

Орипова Мафтуна Тохир кизи

магистр 3 курса кафедры "Геникология детей и девочек-подростков".

Ташкентский педиатрический медицинский институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7966491>

Цинк важен в подростковом возрасте из-за его роли в росте и половом созревании. Подростки могут подвергаться высокому риску дефицита цинка из-за нездоровых пищевых привычек и плохой биодоступности цинка из питания. В исследовании оценивали эффективность препарата цинка (Zn) у девочек пубертатного возраста и его изменения при задержке роста и полового развития. Подростки сталкиваются с рядом серьезных проблем с питанием, таких как белково-энергетическая недостаточность и дефицит микронутриентов. Из-за увеличения потребностей в питании для быстрого роста и неправильных пищевых привычек распространенность недоедания среди подростков высока, что влияет на их рост и развитие. В то время как роль энергии и белков в физическом росте хорошо известна, недавние исследования подчеркивают важность питательных микроэлементов в повышении полного потенциала роста. Однако 60–80% подростков во всем мире страдают от дефицита микронутриентов. Эти недостатки могут иметь долгосрочные последствия, такие как нарушение поведения и развития мозга, задержка полового созревания, потеря окончательного роста взрослого человека и остеопороз у подростков. Таким образом, изучение статуса микронутриентов в подростковом возрасте стало важной проблемой, поскольку были выявлены их биологические функции в профилактике заболеваний. Дефицит цинка является проблемой для здоровья во многих сообществах, особенно среди подростков из-за их пубертатного всплеска роста. Почти половина населения мира подвергается риску из-за недостаточного потребления цинка, что говорит о том, что программы общественного здравоохранения срочно необходимы для сокращения дефицита цинка. Целью исследования явилось оценка существующих представлений о влиянии Zn при дефицитных нарушениях на физическое и половое развитие подростков. Изучить статус для оценки качества рациона девочек и изучить влияние добавок цинка на здоровье девочек-подростков.

Материалы и методы. У девочек-подростков 10–17 лет оценивали уровень микроэлемента Zn с учетом соматополового развития и наличия диффузного нетоксического зоба (ДНЗ). Подростки были разделены на группы: с нормальным объемом щитовидной железы, нормальным физическим и половым развитием; с нормальным половым развитием и ДНГ; с задержкой полового развития (ЗПР) и нормальным объемом щитовидной железы; с СДР и ДНГ.

Результаты. Анализы показали характер связи между антропометрическими показателями, степенью развития вторичных половых признаков и влияние Zn,

функциональным состоянием щитовидной и репродуктивной систем. В период полового созревания показатели цинка достигают своего максимального уровня в период полового созревания. Задержка роста и полового развития девочек связана со снижением концентрации Zn в крови. Наименьшее значение Zn характерно для подростков с заболеваниями щитовидной железы. Распространенность дефицита микронутриентов у этих девочек была высокой. Плохая когнитивная деятельность была отмечена у половины девочек, а Результаты интервенционных испытаний показали, что добавление рецептов, богатых цинком может улучшить уровень цинка в плазме, когнитивные способности и остроту вкуса у девочек-подростков.

Выводы. Обоснована необходимость применения цинка в качестве лечения или в составе комплексного лечения для вторичной профилактики и лечения дефицита цинка улучшает половой созревание у подростков. Влияние цинка на другие аспекты здоровья, такие как развитие костей, инфекции и ожирение очень огромное. Таким образом, результаты исследования демонстрируют необходимость принятия здорового питания, богатого микронутриентами, для укрепления здоровья подростков. Кроме того, с глобальной точки зрения методологии и подходы, используемые для оценки недостаточности питания и стратегий диверсификации рациона, могут быть полезны для изучения и решения проблемы дефицита микронутриентов у населения.

References:

1. Билецкая Е.М., Онул Н.М. Микроэлементный дисбаланс в питании женщин промышленного города как фактор риска ухудшения репродуктивного здоровья. 2013.
2. Билецкая Е.Н., Онул Н.М. Влияние цинка на репродуктивную функцию. Микроэлементы в медицине. 2014;
3. Олина АА, Садкова ГК. Значение дефицита цинка в формировании нарушений репродуктивного здоровья.